

Estudio electroquímico de la prometrina en microinterfases líquido-líquido

M. Velázquez-Manzanares*, J. Amador-Hernández, I. M. de la Garza Rodríguez y G. Antonio Isidro

Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Analítica, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. Venustiano Carranza y José Cárdenas, S/N, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México

*mvmiguel@hotmail.com; miguel_velazquez@uadec.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo, se estudió el comportamiento electroquímico del herbicida prometrina a través de la microinterfase formada entre dos disoluciones electrolíticas inmiscibles (μ LTIES) mediante las técnicas electroquímicas voltamperometría cíclica y voltamperometría de onda cuadrada para conocer sus características de transporte a través de barreras hidrofóbicas. Los resultados muestran que se puede monitorear la transferencia de la prometrina en su forma protonada a través de la microinterfase agua|1,2-dicloroetano. Los picos de corrientes de transferencia observados aumentaron con la concentración del herbicida, encontrándose una relación lineal del pico de corriente con la concentración. Por lo tanto, el estudio electroquímico de la prometrina protonada es factible de llevarse a cabo en este tipo de sistema, especialmente para entender el comportamiento termodinámico de la partición de este tipo de moléculas a través de interfase de líquidos de diferente polaridad.

Palabras clave: microinterfases líquido-líquido, voltamperometría cíclica, voltamperometría de onda cuadrada prometrina

Abstract

The electrochemical behavior of the herbicide prometryn was studied at the microinterfaces two immiscible electrolyte solutions (μ LTIES) by electrochemical techniques: cyclic voltammetry and square wave voltammetry to know its transport characteristics across hydrophobic barriers. The results showed the transfer of prometryn in its protonated form across the water|1,2-dichloroethane micro interface. The observed transfer currents peaks in the voltammetric studies increased with the herbicide concentration, showing a linear relationship of the peak current and concentration. Therefore, the electrochemical study of protonated prometryn is feasible to be carried out in this type of system, specially to understand the thermodynamic behavior of the partition of this type of molecules across the interface of liquids of different polarity.

Key words: Liquid-liquid microinterfaces, cyclic voltammetry, square wave voltammetry, prometryn

Introducción

El uso de herbicidas en la agricultura sin duda ha mejorado la producción de alimentos, ya que permite la eliminación de plantas indeseables en los cultivos de interés. Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, estos compuestos tienen un gran impacto, así mismo muchos de ellos presentan un alto grado de toxicidad para los seres vivos. Ante esto, las investigaciones respecto a este tipo

de compuestos se han centrado en determinar su concentración en los ecosistemas y su efecto en la salud.

Actualmente se utilizan diversas técnicas instrumentales para la cuantificación de herbicidas, como son la cromatografía de líquidos [1-3], cromatografía de gases [4-6], cromatografía electrocinética micelar [7-8], voltamperometría cíclica [9, 10] y polarografía de pulso diferencial [11], entre otras.

En particular, la prometrina (6-metilsulfanil-2-N,4-N-di(propan-2-il)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, de acuerdo con la IUPAC) es un herbicida que pertenece a la familia de las triazinas, particularmente a las metilmercapto triazinas. Este compuesto fue introducido hace unos 40 años para eliminar malezas de hoja ancha y se aplica en varios cultivos como el algodón o la soja. Su uso principal es como herbicida pre-emergente, es decir, antes de la germinación de las malezas [12].

En los últimos años, debido al uso excesivo de herbicidas como las triazinas en la agricultura se han generado problemas de contaminación ambiental en diversos ecosistemas y en especial en los ecosistemas acuáticos, como cambios en el metabolismo, estrés oxidativo e inhibición de la fotosíntesis en microalgas [13, 14]. La vida media de los herbicidas en el ambiente varía de semanas a meses y, en condiciones ambientales, generalmente se degradan a compuestos con mayor solubilidad en agua [15]. En particular, la prometrina no se degrada fácilmente, es persistente en el suelo ya que su vida media es de 13 meses.

Por otra parte, los sistemas de interfase entre dos soluciones electrolíticas inmiscibles (ITIES, por sus siglas en inglés), se han utilizado para estudiar la transferencia de carga a través de la interfase entre los dos líquidos. Concretamente, los experimentos electroquímicos en ITIES permiten medir con precisión la diferencia de potencial de Galvani, el cual permite estudiar la partición de especies iónicas a través de la interfase. Este valor se puede relacionar con la energía de Gibbs de transferencia y con el coeficiente de partición. Las triazinas ya se han estudiado a través de la interfase entre dos soluciones electrolíticas desde un punto de vista electroanalítico [16]. Actualmente, los estudios de transferencia de iones a través de la microinterfase de dos disoluciones electrolítica inmiscibles es una herramienta interesante para la detección de especies cargadas [17].

El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento electroquímico del herbicida prometrina en un sistema de microinterfase de dos disoluciones electrolíticas inmiscible, con la finalidad de conocer su transferencia en sistemas electroquímicos poco convencionales (μ ITIES) y obtener información termodinámica respecto a su transporte a través de un sistema agua|solvente orgánico.

Metodología

Instrumentación

Para los ensayos electroquímicos, se utilizó un Potenciostato/Galvanostato Reference 600 (Gamry Instruments, EUA), controlado a través del software Gamry Framework. El análisis de datos electroquímicos se llevó a cabo mediante el software Echem Analyst y OriginPro 8. A través de este instrumento, se aplicaron las técnicas de Voltamperometría Cíclica (VC) y Voltamperometría de Onda Cuadrada (VOC).

La celda electroquímica se diseñó en base a una configuración de tres electrodos, conformada por un contraelectrodo de platino (Sigma Aldrich, 99 % de pureza), un electrodo de Calomel saturado y un electrodo de Ag/AgCl insertado en un capilar y en contacto con la fase acuosa.

Reactivos

Todos los reactivos utilizados fueron grado analítico. La prometrina (PROM) utilizada fue de una pureza ≥ 99 % (Sigma-Aldrich). Se prepararon disoluciones patrón de PROM del orden de 200 mg L⁻¹, en medio ácido (HCl 0.1 M). La fase orgánica fue el 1,2-dicloroetano (1,2-DCE) con una pureza

> 99 % (Sigma Aldrich). Como electrolito de fase orgánica se usó el tetrakis-4-clorofenilborato de tetrafenilarsénico (TPAsTPBCl), mientras que en la fase acuosa se utilizó como electrolito una disolución de ácido clorhídrico (HCl, J.T. Baker). El cloruro de tetrafenilarsénico (TPAsCl, Aldrich) se empleó como la referencia orgánica. Todas las disoluciones acuosas se prepararon con agua tridestilada (Jalmek).

Procedimiento

Inicialmente, se caracterizó la celda electroquímica reconociendo la línea base en función de la ventana de potencial alcanzada con los electrolitos soporte de fase orgánica y acuosa. Posteriormente, se realizaron ensayos electroquímicos para definir las condiciones de transferencia del analito, a través de VC. Finalmente, se utilizó VOC para evaluar la relación lineal entre la concentración del analito y el pico corriente. Todos los experimentos se realizaron a 25 °C y la celda electroquímica se colocó en una caja de Faraday.

Preparación del capilar

Para llevar a cabo los experimentos de μ ITIES se utilizó un sistema de tres electrodos, en el cual se empleó un capilar de vidrio para albergar la fase acuosa. En este caso, se modificó la punta de un tubo capilar convencional (diámetro interno 1.1-1.2 mm, longitud 75 mm), el cual se calentó por el centro utilizando un soplete con flama (butano/propano); posteriormente se estiró tomándola de los dos extremos hasta separarlos, de modo que en uno de los extremos se pudo obtener una reducción considerablemente del radio interno (300 a 500 μ m, aproximadamente). En la Figura 1 se muestra un capilar modificado y sin modificar.

Figura 1. Capilar a) modificado y b) sin modificar para el sistema μ ITIES.

Resultados y discusión

Transferencia de la prometrina en μ ITIES

En la Figura 2 se muestra el voltamperograma cíclico de la transferencia de los electrolitos soportes presentes en la fase orgánica y acuosa del sistema estudiado; estos electrolitos limitan la ventana de potencial, misma que para este caso se encuentra en el intervalo de 0.2 a 0.81 V. La celda simplificada se muestra a continuación:

donde ESC es el electrodo de referencia de Calomel saturado; \parallel corresponde a la interfase de interés.

Por otro lado, las corrientes que se observan en los extremos de la ventana de potencial se deben a la transferencia de los cationes y aniones del electrolito soporte. A potenciales positivos se pueden ver corrientes que corresponden a la transferencia del TPBCl⁻ que pasa de la fase orgánica a la fase acuosa; también en esa región, se podría estar transfiriendo el H⁺, aunque este proceso podría dar fuera de la ventana potencial a valores más positivos. Sin embargo, su señal se traslapa con la del TPBCl⁻. Cuando el barrido de potencial se invierte, las especies transferidas regresan a su fase original, mientras que a potenciales menos positivo el TPAs⁺ se transfiere de la fase orgánica a la acuosa y el Cl⁻ se mueve a la fase orgánica.

Por otra parte, se puede observar que hay una región en la cual no existe un pico de corriente, esto es entre 0.240 a 0.750 V; en analogía a un sistema metal/disolución, se le llama la región polarizable. Dado que en esta zona no existe reacción faradaica, en ella se puede estudiar el comportamiento electroquímico de alguna especie química de interés. Cabe destacar la escala de corriente en nanoamperios en el eje de la ordenada, lo cual indica que el área de contacto entre los dos líquidos está en una escala micrométrica.

En general, las s-triazinas son bases débiles y en condiciones ácidas se favorece su protonación. Por lo tanto, la PROM en medio ácido (pH = 1.08) estará protonada (PROMH⁺) de acuerdo con el equilibrio ácido-base siguiente:

donde la PROM_{ac} es la prometrina neutra en agua, H⁺ es el protón y PROMH_{ac}⁺ es la prometrina protonada.

Figura 2. CV para la línea base. Electrolitos soporte: HCl 0.1 M (fase acuosa) y TPAsTPBCl 0.01 M (fase orgánica). Velocidad de barrido: 50 mV/s.

Posteriormente, se colocó el capilar modificado con la muestra acuosa de PROMH⁺; la punta se introdujo en la fase orgánica y se esperó un periodo de tiempo del orden de algunos minutos para estabilizar la interfase. Al estar el analito protonado, su transferencia se pudo monitorear a través de la interfase, aplicando CV y VOC. El mecanismo de transferencia queda establecido de acuerdo con la ecuación siguiente:

En la figura 3, se muestra esquemáticamente la transferencia de la PROMH⁺ a través de la interfase agua|1,2-DCE.

Figura 3. Mecanismo de transferencia de la PROMH⁺ a través de la microinterfase.

La transferencia de la PROMH⁺ fue confirmada en el VC (Figura 4) a través de la microinterfase agua|1,2-DCE. Se puede apreciar que, al polarizarse la interfase, aparece un pico de corriente positiva en el potencial de 0.467 V (a la mitad de la ventana de potencial), lo que significa que la prometrina se transfiere de la fase acuosa a la fase orgánica. Al invertir la polarización o barrido de potencial, se puede observar un pico de corriente negativa en el potencial de 0.403 V, es decir, la prometrina se transfiere de la fase orgánica a la fase acuosa. Se obtuvo un potencial de onda media de 0.435 V.

La diferencia de picos de potencial $\Delta p = (\text{pico positivo} - \text{pico negativo}) = 64 \text{ mV}$, lo cual está cercano al valor teórico de 60 mV propuesto por la ecuación de Nernst para la transferencia de una sola carga [18].

Figura 4. VC para la transferencia de la prometrina (200 ng/µL) a través de la interfase agua|1,2-DCE.

En la Figura 5 se puede observar la transferencia de la PROM a través de la interfase, y como ejemplo; solo se muestran tres concentraciones. Primero se colocó el capilar modificado con la

PROM (debido a la acidez de la fase acuosa la especie predominante es PROMH⁺) y se dejó un tiempo para estabilizar el sistema; posteriormente se llevó a cabo el análisis por VOC. Este experimento se realizó para ver si la corriente pico aumentaba en función de la concentración del herbicida (no se buscó un modelo de cuantificación). Subsecuentemente, la fase acuosa con diferentes concentraciones de la PROMH⁺ se fue cambiando en el capilar y en cada una se dio un tiempo adecuado para su equilibrio. Como se puede observar, las corrientes aumentan en función de la concentración de la PROMH⁺. La onda de transferencia de la PROMH⁺ aparece a un potencial de onda media ($E_{1/2}$) de 0.426 V, el cual está cercano al valor obtenido por VC (0.435 V).

Figura 5. VOC para la transferencia de PROM a diferentes concentraciones. Pulso de 35 mV y 10 Hz de frecuencia, tiempo de acumulación a potencial de circuito abierto de 10 s.

La relación lineal de la corriente pico en función de la concentración del PROM se puede ver en la Figura 6, este experimento corresponde a tres experimentos por punto, y representa parcialmente a lo obtenido en la figura 5.

Figura 6. Corriente pico en función de la concentración de la PROM.

A partir de estos datos, se tomó el $E_{1/2} = 0.435$ V. Transformando este valor a la escala de Galvani o potenciales absolutos, para lo cual se considera el potencial de unión líquida establecida por el catión TPAs⁺ presente como electrolito y con un valor de $\Delta_0^a \phi_{TPAs^+} = 0.394$ V [19], de esta forma es posible transformar el valor de $E_{1/2}$ para la transferencia de la prometrina a la escala de Galvani:

$$\Delta_o^a \phi_{1/2} = E_{1/2} - 0.394 \quad (3)$$

donde $\Delta_o^a \phi_{1/2}$ es el potencial de onda media en la escala de Galvani, el valor de $\Delta_o^a \phi_{1/2} = 0.041$ V. De acuerdo con la ecuación de Nernts [20] para estos sistemas, se tiene:

$$\Delta_o^a \phi_{1/2} = \Delta_o^a \phi_{PROMH^+}^{\theta'} + \frac{RT}{zF} \ln \frac{c_{PROMH^+}^{org}}{c_{PROMH^+}^{ac}} \quad (4)$$

$\Delta_o^a \phi_{PROMH^+}^{\theta'}$ es el potencial formal de transferencia de la prometrina, $c_{PROMH^+}^{org}$ y $c_{PROMH^+}^{ac}$ son las concentraciones del herbicida en la fase orgánica y acuosa, respectivamente, z es la carga transferida y F es la constante de Faraday. En una condición de equilibrio, la ecuación (4) puede escribirse como: $\Delta_o^a \phi_{1/2} = \Delta_o^a \phi_{PROMH^+}^{\theta'}$. Así, el potencial $\Delta_o^a \phi_{PROMH^+}^{\theta'}$ se puede relacionar con la energía de Gibbs de transferencia para la prometrina ($\Delta_o^a G_{PROMH^+}^{\theta' a \rightarrow o}$) como sigue:

$$\Delta_o^a G_{PROMH^+}^{\theta' a \rightarrow o} = z F \Delta_o^a \phi_{PROMH^+}^{\theta'} \quad (5)$$

A partir de $\Delta_o^a G_{PROMH^+}^{\theta' a \rightarrow o}$, se puede calcular el coeficiente de partición iónica ($\log P_{PROMH^+}^{\theta'}$):

$$\log P_{PROMH^+}^{\theta'} = - \frac{\Delta_o^a G_{PROMH^+}^{\theta' a \rightarrow o}}{2.3RT} \quad (6)$$

El valor de $\Delta_o^a G_{PROMH^+}^{\theta' a \rightarrow o}$ fue de 3.95 kJ mol⁻¹ y su $\log P_{PROMH^+}^{\theta'} = -0.69$. Desde el punto de vista termodinámico, esta molécula requiere poca energía para ser trasferida a la fase orgánica, lo cual se ve reflejado en el pequeño valor de su coeficiente de partición iónica; por ello su proceso es observado a la mitad de la ventana de potencial (figuras 5 y 6). El valor negativo indica su afinidad a la fase orgánica. Estos valores están muy cercanos a los previamente publicados para su estudio en macrointerfases [20]. Por otro lado, la factibilidad de transferencia hacia la fase orgánica está directamente relacionado con su bioacumulación en organismos.

Conclusiones

Resultó ser factible el estudio electroquímico de la PROMH⁺ en sistemas bifásicos. Se demostró que a través de la aplicación de las técnicas de VC y VOC se pudo estudiar la transferencia de este herbicida. Los picos de corriente observados en los estudios voltamperométricos aumentaron en función de la concentración de prometrina, presentándose una relación lineal entre el pico de corriente y la concentración del herbicida. A través de este estudio fue posible estimar el coeficiente de partición para la especie protonada, que es la que presenta mayor movilidad en los sistemas biológicos a través de xilema para finalmente bioacumularse una vez traspasa la barrera hidrofóbica de las membranas biológicas.

Agradecimientos

GAI agradece al CONACyT por la beca otorgada para estudios de posgrado (No. 1042922).

Referencias

- [1] H. Katsumata, S. Kaneco, T. Suzuki, and K. Ohta, "Determination of atrazine and simazine in water samples by high-performance liquid chromatography after preconcentration with heat-treated diatomaceous aert," *Analytica Chimica Acta*, vol. 577, pp. 214-219, 2006.
- [2] J. Zhou, J. Chen, Y. Cheng, D. Li, F. Hu, and H. Li, "Determination of Prometryne in water and soil by HPLC-UV using cloud-point extraction," *Talanta*, vol. 79, no. 2, pp. 189-193, 2009.

- [3] H. H. See, M. M. Sanagi, W. A. W. Ibrahim, and A. A. Naim, "Determination of triazine herbicides using membrane-protected carbon nanotubes solid phase membrane tip extraction prior to micro-liquid chromatography," *Journal of Chromatography A*, vol. 1217, no. 11, pp. 1767-1772, 2010.
- [4] A. Mohammadi, A. Ameli, and N. Alizadeh, "Headspace solid-phase microextraction using a dodecylsulfate-doped polypyrrole film coupled to ion mobility spectrometry for the simultaneous determination of atrazine and ametryn in soil and water samples," *Talanta*, vol. 78, no. 3, pp. 1107-1114, 2009.
- [5] A. Sanchez Ortega, N. Unceta, A. Gomez Caballero, M. C. Sampedro, U. Akesolo, M. A. Goicolea, and R. J. Barrio, "Sensitive determination of triazines in underground waters using stir bar sorptive extraction directly coupled to automated thermal desorption and gas chromatography-mass spectrometry," *Analytical Chimica Acta*, vol. 641, no. 1-2, pp. 110-116, 2009.
- [6] J. Quintana, I. Martí, and F. Ventura, "Monitoring of pesticides in drinking and related waters in NE Spain with a multiresidue SPE-GC-MS method including an estimation of the uncertainty of the analytical results," *Journal of Chromatography A*, vol. 938, no. 1-2, pp. 3-13, 2001.
- [7] S. Frías, M. J. Sánchez, and M. A. Rodríguez, "Determination of triazine compounds in ground water samples by micellar electrokinetic capillary chromatography," *Analytica Chimica Acta*, vol. 503, no. 2, pp. 271-278, 2004.
- [8] S. H. Zhang, Y. Y. Yang, D. D. Han, C. Wang, X. Zhou, X. Huan Zang, and Z. Wang, "Determination of triazine herbicide residues in water samples by on-line sweeping concentration in micellar electrokinetic chromatography," *Chinese Chemical Letters*, vol. 19, no. 12, pp. 1487-1490, 2008.
- [9] R. M. Fernández-Domene, R. Sánchez-Tovar, B. Lucas-Granados, M. J. Muñoz-Portero, & J. García-Antón, "Elimination of pesticide atrazine by photoelectrocatalysis using a photoanode based on WO₃ nanosheets", *Chemical Engineering Journal*, vol. 350, pp. 1114-1124, 2018.
- [10] S. Dave, S. Dave, & J. Das, "Chaper 11. Electrochemical monitoring as an emerging technology for detection of environmental pollutants with special reference to pesticides", In: *The Future of Effluent Treatment Plants*, M. Shah, S. Rodriguez-Couto, & K. Mehta (eds.), Elsevier, pp. 183-198, 2021.
- [11] M. J. Higuera, M. Ruiz Montoya, R. Marín Galvín, & J. M. Rodríguez Mellado, "A contribution to the study of the electroreduction of 2-chloro-4,6-di(ethylamino)-1,3,5-triazine (simazine) on mercury electrodes", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, vol. 474, no. 2, pp. 174-181, 1999.
- [12] National Center for Biotechnology Information PubChem, "Compound Summary for CID 4929, Prometryn". <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Prometryn>, acceso: 4 de agosto de 2021.
- [13] M. Hostovsk and J. Blahova and L. Plhalov and V. Kopřiva and Z. Svobodov, "Effects of the exposure of fish to triazine herbicides". *Neuro endocrinology letters*, vol. 35 no 1, pp. 3-25, 2014.
- [14] J. A. Vonk and M.H.S. Kraak. "Herbicide Exposure and Toxicity to Aquatic Primary Producers". In: *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, de Voogt P. (eds), Vol. 250. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (Continuation of Residue Reviews)*. Springer, Cham. 2020,
- [15] J. Cao, X. Yin, W. Bu, F. Chen, and G. Yan, "Study on the determination of residues in environment," *Biotechnology Advances Journal of Analytical Science*, vol. 23, no. 4, pp. 397-400, 2007.
- [16] A. G. Reyes-Reyes, J. Amador-Hernández, and M. Velázquez-Manzanares, "Electrochemical Behavior of Metamitron Herbicide at the Interface of Two Immiscible Electrolyte Solutions," *Journal of the Mexican Chemical Society*, vol. 58, no. 3, pp. 326-331, 2014.
- [17] G. Lu, C. Despas, L. Liu, and G. Herzong, "Ametryn detection by proton assisted transfer at a single micro-interface between two immiscible electrolyte solutions," *Journal of Electroanalytical Chemistry*, vol.877, pp. 114745, 2020.

- [18] A. G. Mabbott, "An Introduction to Cyclic Voltammetry," *Journal of Chemical Education*, vol.60, no. 9, pp. 697-702, 1983.
- [19] H. García-Martínez, "Extracción del herbicida simetrina a través de la interfase entre dos líquidos inmiscibles". Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, (2017).
- [20] M. Velázquez-Manzanares, J. Amador-Hernández, C. Cisneros-Cisneros and K. A. Heredia-Lezama "Triazine Herbicides Transfer at the Water/1,2-Dichloroethane Interface" *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 155, no. 10, pp. F218-F222, 2008.